

1- الرياض الصغير

يمثل الرياض نمطا سكنيا أصيلا ظهر بمراكش منذ ما يقرب من تسعة قرون على الأقل (قصر علي بن يوسف المرابطي (1106-1143)) ليمتد بعد ذلك إلى باقي ربوع المملكة كفاس ومكناس والرباط وسلا وتطوان وغيرها من المدن العتيقة.

رياض الباهية الصغير هو عبارة عن حديقة تتوسطها نافورة من المرمر الأبيض وتفتح عليها قاعتين متقابلين وقاعتين متصلتين بأروقة ذات أقواس تعلوها أسقف من خشب الأرز، فضلا عن البهو الأوسط والكوتان. تعلو هذا الفضاء أسقف خشبية مزخرفة بأشكال هندسية ونباتية وخطية.

يزين الرواق الجنوبي كتابات تم نقشها على أفريز من الجبس تؤرخ بما لا يدع مجالا للشك لفترة بنائه حيث نقرأ:

كامل هذا الرباط المبارك بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل رمضان المعظم 12 عام 1315 (الموافق لسنة 1898م).

شكل هذا الفضاء ديوانا للوزير **باحمد** ومجالا لاستقبال رجال الدولة كما استعمل كمكاتب خدمة من طرف المارشال ليوطي خلال فترة الحماية الفرنسية.